

RESUMO

Este briefing relata evidências científicas sobre a aplicação de nudges para incentivar a higienização das mãos em hospitais, visando reduzir infecções hospitalares.

Área	Comportamento desejável
Saúde	Incentivar a prática de higienização das mãos após o uso de banheiros em ambientes hospitalares.
Barreiras cognitivas	Nudges
A falta de conscientização e a necessidade de processamento de informações das campanhas anteriores podem impedir a mudança de comportamento.	Nudge de design (Envolveu a mudança física do local onde o desinfetante para as mãos estava localizado, bem como a criação de uma sinalização visual) e Nudge de mensagem (projetada para acionar gatilhos mentais emocionais).

Local de desinfecção antes da intervenção

Local de desinfecção após a intervenção

- O estudo demonstrou que, a combinação de um nudge de design, associado à disponibilidade facilitada e reforçado por uma mensagem afetiva, teve como resultado um aumento de 64% no número de visitantes que higienizaram suas mãos ao passar pelo local, comprovando a efetividade do estímulo do Nudge.
- O artigo propõe outras estratégias, dentre elas a implementação de uma trilha de adesivos azuis em formato de pegadas, direcionando os usuários até a pia dos banheiros. Essa abordagem já foi implementada por outro pesquisador em duas escolas rurais em Bangladesh, ocasionando num aumento da frequência de higienização em até 74%.
- Outra estratégia apresentada no estudo refere-se a uma situação na Dinamarca, onde um Nudge alerta foi implementado com sucesso. Nesse contexto, consistia em inserir uma frase de impacto nos espelhos ao lado do sabonete, visando incentivar os usuários a lavarem as mãos imediatamente. Frases como “Sou responsável pela saúde do meu familiar quando higienizo minhas mãos para protegê-lo” foram utilizadas, buscando despertar a sensibilidade dos visitantes para a importância da prática da higiene das mãos.

CAIXA INFORMATIVA

Para quem:

Profissionais de saúde, pacientes e visitantes de hospitais.

Onde:

Ambiente hospitalar, especificamente nas áreas de banheiros.

Como:

Os nudges foram posicionados na entrada da ala de pacientes.

Categoria do nudge:

Nudge físico

NUDGE

NUDGE FÍSICO:

- Nudge de design: No contexto deste estudo, este nudge foi utilizado para influenciar os visitantes e pacientes do hospital a higienizar suas mãos. A intervenção foi baseada na heurística da disponibilidade, onde foi composto por uma mudança do local em que ficava anteriormente o desinfetante, juntamente por um estímulo visual que, nessa situação, se deu pela criação de uma sinalização na cor vermelha para chamar a atenção do visitante.
- Nudge de mensagem: Durante o estudo percebeu-se que os visitantes que passavam pelo hospital estavam preocupados com o bem-estar das pessoas que iam visitar. Portanto, a intervenção deveria estar de acordo com esse modelo mental presente no quadro de valores do usuário. Deste modo, foi escrita uma mensagem abaixo da sinalização que dizia “Aqui usamos desinfetante de mão para proteger o seu familiar”, com o intuito de reforçar a adesão da higienização das mãos do indivíduo, mostrando o resultado derivado da ação praticada.

REFERÊNCIA DA PESQUISA ORIGINAL

Graziela Melo Cordeiro, 2020. *Nudge Aplicado à Higienização das Mãos em um Hospital Privado de João Pessoa/PB*. Repositório Institucional da UFPB.